

**KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI ALTERNATIVE
SUMBER PENDANAAN: STUDI COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP KOPI CITARASA PERSADA**

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, Annora Nindya Tri Puspitasari²,
Muhammad Saddam Navaro³, Adika Surya Perdana⁴ Jasmine Amalia
Sanjaya⁵, Halimatus Sa'diyah⁶

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Indonesia

²Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

^{3,4}Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

⁶Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu
Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: asrulnaa7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis kepemilikan hak desain industri dalam meningkatkan daya tarik bagi para investor, khususnya dalam konteks penggalangan dana melalui crowdfunding. Cv Kopi Citarasa Persada dijadikan studi kasus untuk mendemonstrasikan bagaimana hak desain industri dapat menjadi poin penjualan yang kuat dalam mendapatkan dukungan finansial. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Sosiolegal dengan pendekatan Socio of Law. Hasil penelitian ini Kepemilikan hak desain industri tidak hanya mencerminkan keunggulan kompetitif dan keunikan produk, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap risiko pemalsuan atau peniruan produk oleh pihak lain. Dengan hak eksklusif atas desain industri, Cv Kopi Citarasa Persada dapat memitigasi kerugian akibat persaingan tidak sehat dan menjaga integritas.

Kata-kata kunci: Desain Industri, Persekutuan Komanditer, Crowdfunding

ABSTRACT

This research explores the strategic role of industrial design rights ownership in increasing its attractiveness to investors, especially in the context of raising funds through crowdfunding. Cv Kopi Citarasa Persada was used as a case study to demonstrate how industrial design rights can be a strong selling point in gaining financial support. The legal research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this research. Ownership of industrial design rights not only reflects competitive advantage and product uniqueness, but also provides legal protection against the risk of counterfeiting or imitation of products by other parties. With exclusive rights to industrial designs, CV Kopi Citarasa Persada can mitigate losses due to unfair competition and maintain integrity.

Keywords: Industrial Design, Limited Partnership, Crowdfunding

Pendahuluan

Pendirian suatu badan usaha di Indonesia, seperti cv (commanditaire vennootschap), firma, dan persekutuan perdata, memiliki landasan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) di Indonesia. Berdasarkan pasal 23 KUHD, pendaftaran pendirian cv, firma, dan persekutuan perdata dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri. Cv, firma, dan persekutuan perdata adalah bentuk badan usaha di mana pendirian dan legalitasnya diatur dalam KUHD (Agustina, 2019), terutama dalam bab XV (15) mengenai cv dan bab XVI (16) mengenai firma serta bab XVII (17) mengenai persekutuan perdata. Cv (commanditaire vennootschap) adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh satu orang atau beberapa orang persero yang

secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal. Pendaftaran cv dilakukan di kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) (Agustina, 2019). Meskipun terdaftar, cv tetap memiliki status sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum. Artinya, cv tidak dianggap sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Penting untuk dicatat bahwa status cv sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki implikasi terhadap kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk kepemilikan harta kekayaan. Cv bertanggung jawab sebagai suatu entitas, namun tanpa kepemilikan harta kekayaan yang terpisah dari para perseronya (Alfiansyah, 2021). Pendirian cv, firma, dan persekutuan perdata merupakan salah satu opsi bagi pengusaha untuk menjalankan perusahaan di indonesia. Pengusaha harus memahami dengan baik dasar hukum, persyaratan pendirian, dan implikasi hukum dari masing-masing bentuk badan usaha tersebut sebelum memutuskan untuk membentuknya (Ansori et al., 2022). Selain itu, konsultasi dengan ahli hukum yang kompeten dianjurkan agar proses pendirian badan usaha berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Cv. Kopi citarasa persada adalah sebuah commanditer vennootschap (cv) yang bergerak di bidang perdagangan kopi, pengelolaan hasil bumi, perindustrian, dan jasa seperti pariwisata, rumah makan, serta tanaman boga. Cv ini didirikan melalui akta pendirian dengan nomor: 26 pada tanggal 20 desember 2017. Sebagai cv, struktur perseroan terdiri dari dua jenis persero, yaitu persero aktif dan persero pasif. Persero aktif memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan operasional bisnis, sementara persero pasif bertanggung jawab sesuai dengan kontribusi modal yang mereka berikan. Cv. Kopi citarasa persada memiliki fokus usaha pada perdagangan kopi, pengelolaan hasil bumi, perindustrian, dan jasa terkait seperti pariwisata, rumah makan, serta tanaman boga. Akta pendirian nomor: 26 tanggal 20 desember 2017 yang dibuat oleh

philipus kurnia wluaya, s.h, m.kn di kabupaten pasuruan, jawa timur, merupakan landasan hukum sah yang melegalkan pendirian cv. Kopi citarasa persada. Dalam akta pendirian ini, dijelaskan tujuan pendirian cv, struktur perseroan, peran masing-masing persero, serta batasan dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak pendiriannya, cv. Kopi citarasa persada memiliki legitimasi hukum yang memungkinkan untuk menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan cakupan yang telah dijelaskan dalam akta pendirian. Penting bagi cv ini untuk terus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan memastikan kelangsungan operasional sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam akta pendirian serta peraturan yang berlaku di indonesia. Sertifikat halal dengan nomor sertifikat tertentu diterbitkan oleh majelis ulama indonesia. Sertifikat ini menegaskan bahwa jenis produk tertentu yang diproduksi oleh perusahaan bernama "cv. Kopi citarasa persada" telah memenuhi standar dan ketentuan halal yang ditetapkan. Penerbitan sertifikat ini dilakukan di jakarta dan berlaku

Hingga batas waktu yang ditentukan. Dengan sertifikat ini, produk-produk seperti robusta dan kopi herbal yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut diakui sebagai produk halal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi standar kehalalan dalam produksi mereka.

Perubahan pesat dalam perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Era digital membawa implikasi mendalam pada strategi bisnis, termasuk dalam hal branding. Perubahan perilaku konsumen, terutama generasi milenial, yang semakin mengandalkan teknologi informasi, telah memicu kebutuhan mendalam untuk transformasi strategi branding. Generasi milenial sebagai konsumen masa kini dan masa depan memiliki karakteristik dan preferensi unik, mendorong perusahaan untuk memahami dan

beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini.

Industri makanan dan minuman, khususnya kopi, menjadi salah satu sektor yang terpengaruh secara signifikan oleh perubahan ini. Cv. Kopi citarasa persada, sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri ini, harus dapat berinovasi dan bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini mendorong perlunya penelitian mendalam mengenai bagaimana Cv. Kopi citarasa persada dan perusahaan sejenis dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan strategi branding mereka agar lebih efektif dan sesuai dengan preferensi generasi milenial.

Maraknya bisnis online telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Teknologi informasi telah membuka pintu lebar bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara daring, menciptakan lahan subur bagi perkembangan bisnis online. Salah satu contoh bisnis online yang muncul sebagai hasil dari perkembangan ini adalah cv. Kopi citarasa persada, yang turut merasakan manfaat dari revolusi digital ini. Namun, di balik peluang dan manfaat yang ditawarkan bisnis online, terdapat tantangan yang memerlukan penerapan hukum yang efektif dan pengelolaan informasi teknologi yang aman. Salah satunya adalah kepemilikan Desain Industri bagi suatu perusahaan.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dasar hukum Desain Industri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Tertiara et al., 2020). Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, mengizinkan orang lain untuk memakai Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,

dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri (Pratama and Rohman, 2023).

Kondisi demikian membawa dampak produk atau jasa Cv Kopi Citarasa Persada belum mampu bersaing di pasaran, sehingga Cv Kopi Citarasa Persada kesulitan mengembangkan usahanya yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi Cv Kopi Citarasa Persada (Sudaryanto and Maruta, 2020). Sehingga dibutuhkan peran kepemilikan hak desain industri sebagai sumber alternative pendanaan guna meningkatkan kapasitas ekonomi Cv Kopi Citarasa Persada. Cv Kopi Citarasa Persada yang memiliki hak desain industri juga lebih mudah untuk memperoleh akses ke modal dan memperluas jaringan bisnis, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan eksistensinya di pasar yang semakin ketat. Dengan demikian, pemilikan hak desain industri dapat menjadi strategi penting bagi Cv Kopi Citarasa Persada untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan pertumbuhan usahanya (Aderemi et al., 2021a).

Solusi dari permasalahan bahwa Cv Kopi Citarasa Persada mencari sumber pendanaan dengan platform crowdfunding (novelty/ state of the art) yaitu pendanaan atau pembiayaan untuk pendaftaran legalitas hak desain industri. Selama ini sumber pendanaan yang diperoleh Cv Kopi Citarasa Persada berasal dari bank maupun non bank dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam penelitian ini pendanaan dapat diperoleh melalui platform crowdfunding dapat mengumpulkan dana dari para investor dan mengalokasikan dana tersebut untuk membantu Cv Kopi Citarasa Persada yang membutuhkan pembiayaan untuk pendaftaran legalitas hak desain industri (Adinia and Hanifa, 2022).

Crowdfunding memberikan Cv Kopi Citarasa Persada sumber pendanaan untuk perluasan dan pengembangan usaha. Ini juga memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan usaha kecil. Urun dana ekuitas, khususnya, menawarkan manfaat seperti pendampingan dan konsultasi, penentuan penilaian, pelatihan IPO (Initial Public Offering), peluang jaringan, dan akses ke modal. Menurut laporan tahun 2021, hanya 129 perusahaan yang telah menerbitkan saham

melalui Equity Crowdfunding (Aldinda, 2022).

Securities Crowdfunding (SCF) merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi Cv Kopi Citarasa Persada. Inovasi crowdfunding pada Cv Kopi Citarasa Persada yang belum memiliki sumber dana dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan yang dibutuhkan, sedang investor memiliki peluang untuk berinvestasi pada proyek Cv Kopi Citarasa Persada yang memiliki potensi besar dalam memperoleh keuntungan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas ekonomi Cv Kopi Citarasa Persada dan mempercepat pertumbuhan industri kreatif di Indonesia dan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum Cv Kopi Citarasa Persada dalam pemilikan hak desain industri.

Metode

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Sosiolegal dengan pendekatan Socio of Law, adapun data primer yang dipakai adalah berupa wawancara dan observasi, serta dokumentasi, data sekunder yang dipakai adalah perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Literatur berupa, buku, dan jurnal pada Lembaga Pengindeks Lens.org, data Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian, data tersebut dianalisis secara deskriptif hingga menemukan sumber pendanaan pendaftaran rahasia dagang untuk peningkatan ekonomi pada Cv Kopi Citarasa Persada.

Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Pengurusan Hak Desain Industri pada CV Kopi Cita Rasa Persada

Dasar hukum pengurusan Hak Desain Industri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk perlindungan terhadap hak cipta dalam bentuk desain industri di Indonesia. Beberapa pasal terkait dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemohon Hak Desain Industri antara lain. Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, peraturan pelaksana juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perlindungan Desain Industri yang memberikan rincian lebih lanjut terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Pemohon Hak Desain Industri, termasuk CV Kopi Cita Rasa Persada, perlu mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana tersebut selama proses pengurusan Hak Desain Industri di Indonesia.

Undang-Undang Desain Industri mengatur berbagai aspek terkait pendaftaran dan perlindungan hak atas desain industri. Pasal 1 ayat (4) menjelaskan secara rinci mengenai proses pendaftaran Desain Industri, memberikan landasan hukum bagi inisiasi dan penyelesaian tahapan ini.

Lebih lanjut, Pasal 5 mengakui hak eksklusif pemilik Hak Desain Industri, yang berhak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam menggunakan desain tersebut. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemilik hak, memastikan kontrol penuh atas pemanfaatan dan penggunaan desain industri yang dimilikinya.

Masa perlindungan Hak Desain Industri dijelaskan dalam Pasal 22, yang menetapkan bahwa periode perlindungan adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Ketentuan ini menguraikan batasan waktu yang berlaku untuk hak eksklusif pemilik, menetapkan batas waktu yang jelas untuk perlindungan desain industri mereka.

Prosedur pendaftaran Desain Industri diatur secara rinci dari Pasal 15

hingga Pasal 21. Penjelasan ini mencakup tahapan pendaftaran, proses pemeriksaan, dan pengumuman, memberikan pedoman yang jelas bagi para pemohon dan pihak yang terlibat dalam proses ini. Dengan demikian, Undang-Undang Desain Industri memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hak dan kewajiban, prosedur pendaftaran, dan aspek-aspek kritis lainnya yang terkait dengan desain industri di tingkat nasional.

Prosedur pengurusan Hak Desain Industri pada CV Kopi Cita Rasa Persada di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. CV Kopi Cita Rasa Persada, dalam upaya untuk mengamankan Hak Desain Industri, dapat mengikuti serangkaian langkah yang terstruktur. Pertama, mereka dapat mengakses situs resmi Indonesia.go.id dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh informasi terkini mengenai prosedur pengurusan Hak Desain Industri.
2. Setelah memahami prosedur, langkah berikutnya adalah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh DJKI. Formulir tersebut akan mencakup informasi tentang CV Kopi Cita Rasa Persada, deskripsi Desain Industri yang ingin didaftarkan, dan elemen-elemen lain yang diperlukan dalam proses pendaftaran.
3. Pemohon perlu melengkapi permohonan dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti gambar Desain Industri, uraian Desain Industri, surat pernyataan kepemilikan Desain Industri, dan surat kuasa jika diperlukan. Dokumen-dokumen ini akan menjadi pendukung utama dalam proses pendaftaran.
4. Selanjutnya, CV Kopi Cita Rasa Persada harus menentukan jenis Desain Industri yang ingin didaftarkan, seperti Desain Tunggal, Desain Set, Desain Variasi, atau Desain Seri, sesuai dengan karakteristik produk yang dimiliki.
5. Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas dan substansi. Proses ini mencakup pengecekan dokumen dan penilaian terhadap kelayakan Desain Industri yang diajukan.

oleh CV Kopi Cita Rasa Persada.

Jika permohonan memenuhi syarat, DJKI akan melanjutkan proses lebih lanjut, termasuk pengumuman pendaftaran Desain Industri. CV Kopi Cita Rasa Persada akan memperoleh masa perlindungan Hak Desain Industri selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, memberikan keamanan hukum terhadap penggunaan atau reproduksi yang tidak sah atas Desain Industri tersebut.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, CV Kopi Cita Rasa Persada dapat memastikan bahwa proses pengurusan Hak Desain Industri dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Kepemilikan Hak Desain Industri bagi Studi Cv Kopi Citarasa Persada

Kepemilikan Hak Desain Industri oleh CV Kopi Cita Rasa Persada dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik dalam konteks perlindungan hukum maupun untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan Hak Desain Industri.

Kepemilikan Hak Desain Industri oleh CV Kopi Cita Rasa Persada membawa berbagai keuntungan strategis. Pertama-tama, perlindungan hukum eksklusif yang diberikan oleh Hak Desain Industri memberikan kepastian hukum, memberikan CV Kopi Cita Rasa Persada hak untuk melarang pihak lain menggunakan, meniru, atau mereproduksi desain produk atau kemasannya tanpa izin. Hal ini tidak hanya mencegah praktik-praktik bisnis tidak sah, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat.

Selanjutnya, desain industri yang dimiliki secara eksklusif menjadi elemen diferensiasi yang kuat di pasar. CV Kopi Cita Rasa Persada dapat membedakan produknya dari pesaing, memperkuat identitas merek, dan menciptakan daya tarik konsumen. Desain yang unik dan

mudah dikenali menjadi aset penting dalam mencapai diferensiasi positif di pasar.

Selain itu, Hak Desain Industri memberikan nilai tambah pada produk. Desain yang menarik dan inovatif dapat meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Produk dengan desain estetis dan fungsional cenderung lebih diminati, mendukung peningkatan penjualan, dan dapat menciptakan pangsa pasar yang lebih besar.

Kepemilikan Hak Desain Industri juga dapat membuka pintu akses ke modal dan pendanaan. Sebagai aset intelektual yang memiliki nilai, Hak Desain Industri dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendukung pengajuan pinjaman atau menjadi daya tawar dalam negosiasi bisnis, memperkuat posisi keuangan CV Kopi Cita Rasa Persada.

Perlindungan terhadap pemalsuan dan praktik bisnis tidak sah adalah aspek penting lainnya. Hak Desain Industri memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap upaya pemalsuan produk atau praktik tidak sah oleh pihak lain, menjaga reputasi merek dan kepercayaan konsumen.

Selain itu, Hak Desain Industri memfasilitasi kemudahan dalam pemasaran dan promosi. Desain industri yang terdaftar dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang kuat untuk menunjukkan keaslian dan kualitas produk CV Kopi Cita Rasa Persada, meningkatkan citra merek di mata konsumen.

CV Kopi Cita Rasa Persada juga dapat memanfaatkan Hak Desain Industri untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui lisensi kepada pihak lain yang ingin menggunakan desain tersebut. Ini membuka peluang baru dalam diversifikasi pendapatan perusahaan.

Terakhir, kepemilikan Hak Desain Industri bukan hanya tentang keuntungan saat ini, tetapi juga menciptakan fondasi yang solid untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang dan memperkuat eksistensi CV Kopi Cita Rasa Persada di pasar dengan meningkatkan daya saingnya.

Penting untuk diingat bahwa manfaat dari kepemilikan Hak Desain Industri dapat bervariasi tergantung pada strategi bisnis dan industri

yang dijalankan oleh CV Kopi Cita Rasa Persada.

3. Peran Kepemilikan Hak Desain Industri dalam Mengakses Sumber Pendanaan

Crowdfunding adalah praktik mengumpulkan dana dari sekelompok orang melalui internet untuk mendanai suatu proyek atau usaha, seperti pengembangan produk, produksi film, kampanye sosial, atau penggalangan dana untuk kegiatan amal. Biasanya, crowdfunding dilakukan melalui platform crowdfunding online, yang memungkinkan orang untuk berdonasi atau menginvestasikan uang mereka dalam proyek atau usaha yang mereka dukung (Firdaus and Tutupoho, 2022). Dalam beberapa kasus, investor atau pendukung proyek mungkin menerima imbalan tertentu atas kontribusinya, seperti produk gratis atau persentase keuntungan dari proyek yang didanai. Crowdfunding telah menjadi cara yang populer untuk membiayai proyek baru dan inovatif, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pendanaan melalui jalur tradisional seperti bank atau investor modal ventura.

Crowdfunding umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Donasi: Ini adalah jenis crowdfunding di mana orang memberikan sumbangan finansial tanpa harapan pengembalian atau imbalan apapun. Biasanya, jenis crowdfunding ini digunakan untuk kampanye sosial atau amal.
2. Reward-based: Jenis crowdfunding ini memberikan imbalan untuk pendukung yang memberikan dana untuk proyek atau usaha yang didanai. Imbalan ini bisa berupa produk gratis, merchandise, atau pengalaman eksklusif yang terkait dengan proyek yang didanai.
3. Equity-based: Jenis crowdfunding ini melibatkan pengumpulan dana untuk sebuah proyek atau usaha dengan tujuan memberikan bagian kecil dari kepemilikan kepada investor sebagai imbalan. Investor tersebut kemudian memperoleh bagian dari keuntungan proyek atau usaha sesuai dengan persentase kepemilikan mereka.

Peraturan terkait crowdfunding di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 126A dalam UU Cipta Kerja mengatur tentang layanan pembiayaan melalui skema crowdfunding yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara platform crowdfunding, termasuk persyaratan modal minimum, tata kelola, dan transparansi informasi.

Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan platform crowdfunding di Indonesia melalui Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara platform crowdfunding, termasuk persyaratan modal minimum, keamanan informasi, dan laporan keuangan yang transparan. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan berbasis teknologi informasi, termasuk platform crowdfunding melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pembiayaan berbasis teknologi informasi dari OJK, tata cara pengajuan izin, dan persyaratan operasional dan pengelolaan usaha. Cv Kopi Citarasa Persada di Indonesia dapat mengakses sumber pendanaan melalui crowdfunding dengan menggunakan platform crowdfunding yang telah tersedia di Indonesia. Saat ini, terdapat beberapa platform crowdfunding di Indonesia yang dapat digunakan oleh Cv Kopi Citarasa Persada untuk mengumpulkan dana dari investor, seperti KitaBisa, Investree, Bizhare, dan Sowepro.

Cv Kopi Citarasa Persada dapat mendaftarkan proyek mereka di platform crowdfunding yang dipilih, dan menjelaskan secara jelas tentang produk atau jasa yang akan mereka hasilkan, serta dana yang terkumpul akan digunakan untuk mengembangkan bisnis mereka (Aderemi et al., 2021b).

Cv Kopi Citarasa Persada juga dapat menawarkan hasil imbal yang menarik bagi investor sebagai insentif untuk berinvestasi pada proyek

mereka. Cv Kopi Citarasa Persada di Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan platform crowdfunding melalui penyelenggara platform crowdfunding yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Cv Kopi Citarasa Persada juga dapat berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan keuangan untuk mendapatkan informasi dan saran yang lebih rinci tentang cara mengakses sumber pembiayaan melalui crowdfunding di Indonesia, serta mengenai peraturan dan persyaratan yang terkait.

Kepemilikan hak desain industri dapat memberikan keuntungan besar bagi Cv Kopi Citarasa Persada dalam mengembangkan dan memperluas pasar mereka. Dengan memiliki hak atas desain industri, Cv Kopi Citarasa Persada dapat mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan maupun investor untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka (Kartijono et al., 2023).

Pendaftaran legalitas hak desain industri bisa menjadi sulit dan mahal, terutama bagi Cv Kopi Citarasa Persada yang memiliki sumber daya terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, crowdfunding dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh Cv Kopi Citarasa Persada untuk membiayai pendaftaran hak desain industri atas produk dan jasa yang dihasilkan.

Kepemilikan hak desain industri juga memberikan jaminan kepastian legalitas atas produk dan jasa yang dihasilkan oleh Cv Kopi Citarasa Persada, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak tersebut. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu Cv Kopi Citarasa Persada memperluas pangsa pasar mereka. Dengan demikian, mewujudkan kepemilikan hak desain industri bagi Cv Kopi Citarasa Persada adalah bahwa selain mudah mengakses pembiayaan, Cv Kopi Citarasa Persada juga mendapat kepastian hukum dan perlindungan hak atas produk dan jasa mereka. Hal ini dapat membantu Cv Kopi Citarasa Persada untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk sukses dan berkelanjutan.

Kepemilikan hak desain industri dapat memainkan peran penting dalam menemukan sumber pendanaan melalui crowdfunding untuk Cv Kopi Citarasa Persada. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, kepemilikan hak desain industri memberikan kepastian hukum dan keunggulan kompetitif bagi produk atau jasa Cv Kopi Citarasa Persada.

Cv Kopi Citarasa Persada dapat menunjukkan bahwa produk atau jasa mereka memiliki nilai tambah dan keunikan yang dapat membedakan mereka dari pesaing di pasar. Hal ini dapat meningkatkan minat dan kepercayaan investor untuk membiayai proyek Cv Kopi Citarasa Persada melalui crowdfunding. Selain itu, kepemilikan hak desain industri juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi Cv Kopi Citarasa Persada terhadap pelanggaran hak cipta dan tuntutan hukum yang terkait. Ini dapat memberikan rasa aman bagi investor dan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap proyek Cv Kopi Citarasa Persada yang didanai melalui crowdfunding. Dalam praktiknya, Cv Kopi Citarasa Persada dapat menggunakan hak desain industri sebagai salah satu aset yang dipublikasikan pada platform crowdfunding. Cv Kopi Citarasa Persada dapat menawarkan kepada investor kepemilikan saham dalam produk atau jasa yang mereka hasilkan, atau memberikan hasil imbal dari penjualan produk atau jasa tersebut.

Kepemilikan hak desain industri dapat memberikan keuntungan bagi Cv Kopi Citarasa Persada dalam menemukan sumber pendanaan melalui crowdfunding. Selain itu, kepemilikan hak desain industri juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh Cv Kopi Citarasa Persada, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk sukses dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam mengakses sumber pendanaan melalui crowdfunding, Cv Kopi Citarasa Persada juga dapat menggunakan hak desain industri mereka sebagai alat negosiasi dengan investor. Dengan memiliki hak desain industri yang kuat, Cv Kopi Citarasa Persada dapat menawarkan investor potensi pengembalian investasi yang lebih besar, karena produk atau

jasa mereka memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing.

Kepemilikan hak desain industri dapat menjadi salah satu kriteria penting bagi investor dalam memilih proyek yang akan mereka biayai. Investor biasanya mencari proyek-proyek yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang menarik. Dengan memiliki hak desain industri, Cv Kopi Citarasa Persada dapat menunjukkan bahwa proyek mereka memiliki potensi tersebut, dan dapat memperkuat argumentasi mereka dalam negosiasi dengan investor.

Bahwa memiliki hak desain industri tidak selalu menjamin kesuksesan dalam mengumpulkan dana melalui crowdfunding. Cv Kopi Citarasa Persada juga harus memiliki rencana bisnis yang jelas dan terperinci, serta dapat menunjukkan bukti nyata tentang potensi pertumbuhan dan keuntungan proyek finansial mereka. Selain itu, Cv Kopi Citarasa Persada juga harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pendaftaran dan pemeliharaan hak desain industri. Biaya ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keuntungan dan pengembalian investasi dari proyek crowdfunding.

Kepemilikan hak desain industri dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi Cv Kopi Citarasa Persada dalam mengakses sumber pembiayaan melalui crowdfunding. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, kepemilikan hak desain industri dapat memberikan kepastian hukum dan keunggulan kompetitif bagi produk atau jasa Cv Kopi Citarasa Persada, sehingga meningkatkan minat investor dan peluang kesuksesan dalam mengumpulkan dana.

Kesimpulan

Pendanaan Crowdfunding sebagai alternative sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Cv Kopi Citarasa Persada untuk pendaftaran legalitas desain industri atas produk dan jasa yang dihasilkan. Dan implikasi

kepemilikan hak desain industri bagi Cv Kopi Citarasa Persada selain mudah mengakses pendanaan juga memberikan jaminan kepastian legalitas atas produk yang dihasilkan serta mendapat perlindungan hukum guna meningkatkan kapasitas ekonomi Cv Kopi Citarasa Persada

Daftar Pustaka

- Aderemi, A.M.R., Maulida, S., Maikabara, A.A., 2021a. Prospects and Challenges of Crowdfunding as an Alternative Funding Option in Nigeria. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 12, 17-31. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.17-31>
- Aderemi, A.M.R., Maulida, S., Maikabara, A.A., 2021b. Prospects and Challenges of Crowdfunding as an Alternative Funding Option in Nigeria. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 12, 17-31. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.17-31>
- Adinia, N.C., Hanifa, M., 2022. Publicity or impact? The use of crowdfunding by Indonesian social media influencers during the covid-19 pandemic. *Journal of Social Studies (JSS)* 18, 27-46. <https://doi.org/10.21831/jss.v18i1.39797>
- Agustina, D.Y., 2019. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, 23-37. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.23-37>
- Aldinda, F., 2022. Equity crowdfunding sharia as Islamic social finance in recovering the economy amid covid-19 pandemic crisis in Indonesia. *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, 155-166. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.153>
- Alfiansyah, A., 2021. Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1991>
- Ansori, M.D., Murwadji, T., Lita, H.N., 2022. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, 195-205. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19429>
- Firdaus, R., Tutupoho, R.R., 2022. Teknologi Crowdfunding dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia (Studi Pada Situs Kitabisa.com). *Jurnal Administrasi Profesional* 3, 66-73. <https://doi.org/10.32722/jap.v3i1.4963>
- Kartijono, N.E., Sholeh, M., Gusman, F.A., 2023. Social-Crowdfunding "Pohon Asuh" Sebagai Upaya Rehabilitasi Kawasan Hutan Gunung Ungaran. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, 187-187. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i1.1037>
- Pratama, null G.A., Rohman, A.N., 2023. Edukasi Hukum Pendaftaran Dan Perlindungan Merek Dagang, Paten, Desain Industri Bagi Karyawan Divisi Hukum Pt. Global Jet E-Commerce. *Abdi Bhara* 2, 7-12. <https://doi.org/10.31599/abhara.v2i1.2204>
- Sudaryanto, A., Maruta, I.A., 2020. Peningkatan Produksi Desain Pola Pada Industri Rumah Tangga Sepatu Wanita Merk "Vario" Krian. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, 59-63. <https://doi.org/10.37802/society.v1i1.95>
- Tertiara, A., Immanuel, K., Mulyono, G., 2020. Perancangan Inovasi Display Sepatu Fleksibel untuk Meningkatkan Efisiensi bagi Kebutuhan Sentra UKM. *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya* 19, 1-6. https://doi.org/10.12962/iptek_desain.v19i1.7008